

PRIMENA EKOLOŠKIH PRINCIPA KOD DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU – MODELI RANE INTERVENCIJE

Miodrag Milenović

Departman za psihologiju, Filozofski fakultet u Nišu

miodrag.m@uninp.edu.rs

Milena Petković Milenović

Razvojno savetovalište, Dom zdravlja u Nišu

Apstrakt

U poslednjih 20-tak godina zdravstvena statistika beleži porast dece sa smetnjama u razvoju. Taj porast nije ujednačen i kreće se, na primer, za autistični spektar, od jednog: na 47-oro dece u SAD, na 120 u Velikoj Britaniji ili na 260 u Italiji. Za našu zemlju nema zbirnih podataka, obzirom da je registrovanje putem standardizovanih skrining instrumenata još uvek u toku, ali je na osnovu projekcija Republičkog instituta za javno zdravlje i Unicefa u Srbiji incidenca u odnosu na navedene zemlje manja, i prisutna je kod jednog na 280 do 300 dece, na uzrastu do 8 godina. Kako SAD prednjače u broju dece sa smetnjama, tamo se i razvio najveći broj pristupa i tehnika, od kojih se, već poznati, ABA metod pokazao najdelotvornijom. Međutim, i ovaj pristup, nastao na principima bihejviorizma B.F. Skinera, pokazao je svoje manjkavosti, pre svega zbog artificijelnosti uslova u kojima se izvodi. Stoga se ukazala potreba da se uslovi sprovođenja rane intervencije učine ekološki validnim, kako bi njen efekat bio trajniji. Primenom Bronfenbrennerovih teorijskih modela ekologije dečjeg razvoja konceptualizovana je Intervencija zasnovana na rutinama (RBI), čime je i ABA metod dobio na ekološkoj validnosti. Spajanjem ova dva pristupa dobijen je tzv. miks - model rane intervencije, koji se sada, u našoj zemlji, uvodi kao standard u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. U ovom radu, pokušali smo da, u sažetom obliku, prikažemo navedene metode i modele, imajući u vidu da međusobni odnosi istih nije isključiv, već se u međusobnoj interakciji obogaćuju i proširuju, kako bi njihova primena u praksi davala što bolje rezultate.

Ključne reči: rana intervencija, ekologija dečjeg razvoja, ABA metod, RBI model

APPLICATION OF ECOLOGICAL PRINCIPLES IN CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES - MODELS OF EARLY INTERVENTION

Abstract

In the last 20 years or so, health statistics record an increase in children with developmental disabilities. This increase is not uniform and ranges, for example, for the autistic spectrum, from one: to 47 children in the USA, to 120 in Great Britain or to 260 in Italy. There is no aggregate data for our country, since registration through standardized screening instruments is still ongoing, but based on the projections of the Republic Institute for Public Health and UNICEF, the incidence in Serbia is lower compared to the mentioned countries, and is present in one in 280 to 300 children, aged up to 8 years. As the USA leads in the number of children with disabilities, the greatest number of approaches and techniques have been developed there, of which the already known ABA method has proven to be the most effective. However, this approach, based on the principles of behaviorism B.F. Skinner, showed its shortcomings, primarily due to the artificiality of the conditions in which it is performed. Therefore, there was a need to make the conditions for implementing early intervention ecologically valid, so that its effect would be more permanent. By applying Bronfenbrenner's theoretical models of the ecology of child development, the Routine-Based Intervention (RBI) was conceptualized, which gave the ABA method ecological validity. By combining these two approaches, the so-called mix - an early intervention model, which is now being introduced in our country as a standard in working with children with developmental disabilities. In this paper, we have tried to present the mentioned methods and models in a concise form, bearing in mind that their mutual relations are not exclusive, but are enriched and expanded in mutual interaction, so that their application in practice would give the best possible results.

Keywords: early intervention, child development ecology, ABA method, RBI model

UVOD

Rezultati istraživanja strategija razvoja društva i javnih politika pokazuju da je politika ulaganja u rani razvoj dece efikasna i ekonomski opravdana. Programi ranog razvoja su veoma delotvorni, jer su usmereni na decu u prvim godinama života, onda kada je razvoj ljudskog mozga najintenzivniji. To je period kada mozak najviše reaguje na sve intervencije i kada iste imaju veoma visok uticaj. Ova činjenica predstavlja priliku za delovanje, putem kvalitetnih programa, koji mogu značajno unaprediti razvojne ishode dece sa poremećajima i kašnjenjima u razvoju.

Svako kašnjenje sa ulaganjem u rani razvoj rezultuje kasnije nižim stepenom socijalnog i ekonomskog kapitala. Iskustva iz SAD pokazuju da investiranje u rani razvoj osigurava 4 do 5 puta veći povraćaj sredstava, u smislu manjih izdataka za lečenje i tretman odraslih, čiji poremećaji datiraju još iz perioda ranog detinjstva, kada im nije pružena adekvatna pomoć (Hix-Small, Ilić, 2017).

Koncept ranog razvoja odnosi se na period od začeca deteta do njegovog polaska u školu i predstavlja sveobuhvatni pristup politikama i programima za decu i njihove

porodice. Cilj programa ranog razvoja je da podrži pravo dece da razviju svoje kognitivne, emocionalne, društvene i fizičke potencijale (UNICEF, 2011).

RANA INTERVENCIJA U SRBIJI

Početkom 2016. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalni program za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu, koji ističe prioritet povećanju kapaciteta i odgovora zdravstvenog sistema u pružanju podrške roditeljima za ranu stimulaciju razvoja deteta (od začeca do 6 godina starosti), jačanju zdravstvenog sistema za rano otkrivanje kašnjenja i teškoća u razvoju i pružanju ranih intervencija onima kojima je to potrebno.

U našoj zemlji, rada intervencija je definisana shodno svetskim standardima. Pod njom se podrazumeva integrisan, međuresorni, interdisciplinarni državni sistem stručnih usluga (servisi usluga), namenjenih maloj deci sa poremećajima u razvoju, atipičnim ponašanjem, socijalnim i emocionalnim teškoćama, ili maloj deci koja imaju velike šanse da ispolje kašnjenje pre polaska u školu, usled: loše ishrane, hroničnih oboljenja, bioloških faktora ili faktora okruženja (Hix-Small, Ilić, 2017).

Intervencije za podsticaj razvoja dece imaju širok spektar i obuhvataju usluge različitih resora- od vođenja trudnoće i podsticanja dojenja, preko obezbeđivanja materijalne pomoći detetu i porodici, do pohađanja vrtića. U prve tri godine života, razvoj deteta prati i podstiče u najvećoj meri resor zdravstvene zaštite, kroz preventivne preglede pedijataru, posete patronažnih sestara i rad razvojnih savetovališta. U odabranim domovima zdravlja u Srbiji, timovi koje čine pedijatri, psiholozi, defektolozi i patronažne sestre, obučavani su u oblasti ranog razvoja. Pored toga, uvedeni su instrumenti za skrining razvoja (URD - Uzrast i razvojni stadijumi deteta, GMCD- Vodič za praćenje razvoja deteta, RBS- Razvojne bihejvioralne skale, MCHAT-R-skrining za poremećaje iz spektra autizma) koji treba da poboljšaju kapacitete stručnjaka za rano otkrivanje kašnjenja u razvoju. Zašto potreba za specijalizovanim instrumentima? Istraživanja su pokazala da se, oslanjanjem samo na kliničko mišljenje, bez standardizovanih skrining instrumenata, identifikuje manje od 30% dece sa razvojnim poremećajima i 50% dece sa emotivno-bihejvioralnim poremećajima (Gascoe, 2000). Američka akademija pedijataru i različite komisije za decu sa razvojnim poremećajima, ističu da je obaveza pedijataru da koriste u radu validirane skrining alate tokom redovnih sistematskih pregleda dece (American Academy of Pediatrics, 2006), kako bi se na što ranijem uzrastu detektovali problemi u razvoju i preduzele odgovarajuće mere (Bedford et al., 2014).

Programiranje i pružanje usluga ranih intervencija podrazumeva:

- a. terenski rad, kako bi se prepoznala deca i porodice koje će koristiti usluge (skrining)
- b. realizaciju usluge ili intervencije u skladu sa funkcionalnom procenom i definisanim individualnim planom intervencije i

- c. praćenje i evaluaciju postignuća deteta i programskih ishoda u odnosu na kratkoročne i dugoročne ciljeve predviđene planom.

Ključni faktori koji doprinose uspešnosti ranih intervencija su:

1. Rani početak - suštinski je važno da se deca sa odstupanjima u razvoju što ranije prepoznaju, kako bi dobila odgovarajuću podršku, čime se preveniraju dalja kašnjenja u razvoju (skrining)
2. Adekvatno usmeravanje podrške - istraživanja pokazuju da su rane intervencije najdelotvornije za najsiromašniju decu, decu sa razvojnim poremećajima ili invaliditetom.
3. Kvalitet usluga- intervencije trebaju da budu dovoljno kvalitetne da ostvare pozitivne efekte, a to znači njihovu sinhronizaciju, koordinaciju i integraciju. Podaci pokazuju da se nekvalitetnim programima ne ostvaruje korist, već samo troše budžetska sredstva.
4. Učešće porodice – saradnja sa porodicom omogućava korišćenje njenih snaga, uvažavanje životnih okolnosti i prioriteta, očuvanje i unapređenje njene izdržljivosti i dobrobiti.
5. Upravljačka tela i dobra koordinacija - da bi rane intervencije bile delotvorne, potrebno je da se sprovedu od strane više resora, ali i da budu koordinisane i ekonomski efikasne.

Osnovna načela delotvorne rane intervencije, podrazumevaju:

- individualni pristup - pri čemu je osnovni cilj da se svakom detetu omogući razvoj kroz primenu jedinstvenog plana podrške (IPP) za dete i porodicu. Ovaj plan prati dete kroz različite resore, pri čemu svaki od resora pruža podršku kroz usluge koje nudi, u cilju ostvarivanja funkcionalnih ishoda predviđenih planom;
- okrenutost porodici- uzimaju se u obzir snage porodice i stavlja akcenat na njene prioritete;
- timski rad- stručnjaci i porodice saraduju prilikom odličivanja;
- korišćenje i razmena dostupnih podataka- koordinisano sprovođenje;
- usmerenje ka ishodima – usluge su usmerene ka jačanju sposobnosti deteta za učešće u aktivnostima u skladu sa uzrastom;
- stavljanje u kontekst- prilikom planiranja intervencije, uzima se u obzir gde i kada će se koristiti određena veština;

Modeli ranih intervencija

Tretman dece sa razvojnim poremećajima najčešće je intenzivan i sveobuhvatan poduhvat, koji uključuje celu porodicu deteta i tim stručnjaka. Timove čine dva ili više stručnjaka različitih profesija, gde je jedna osoba koordinator tj. primarni pružalac usluga rane intervencije.

Modele pružanja timskih intervencija najčešće delimo na multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne. Kod interdisciplinarnih modela, članovi tima

blisko saraduju i inkorporiraju delove planova drugih disciplina u svoj plan podrške. Multidisciplinarni modeli podrazumevaju nezavisno funkcionisanje minimalnu međusobnu saradnju članova, nalik "paralelnoj igri dece", dok kod transdisciplinarnih modela jedan član tima predstavlja primarnog pružioca usluga u sistemu rane intervencije, uz mogućnost da ostale članove konsultuje i angažuje, po potrebi (Mc Wiliam, 2010).

Neki programi rane intervencije u SAD, prešli su sa multidisciplinarnog na transdisciplinarni model. Razlog tome su, pored smanjenja troškova, i neke druge prednosti ovog modela, pošto:

- obezbeđuje da se intervencija dešava i između poseta, umesto isključivo tokom njih
- omogućuje intervenciju zasnovanu na rutinama, umesto intervencije specifične za određeni domen i
- smanjuje vreme tokom kog porodica ima ulogu "domaćina" profesionalcu (Mc Wiliam, 2010).

Modele rane intervencije, prema lokaciji gde se programi sprovode, delimo na:

- *Model intervencije kod kuće (Home Model Intervention)* - programi se odvijaju u detetovom prirodnom okruženju (kući), u kome profesionalni stručnjak radi sa detetom jednom nedeljno, a ostalim danima nadzire rad roditelja, koje je obučio za primenu terapijskih tehnika u samostalnom radu sa detetom.
- *Model intervencije u zdravstvenoj ustanovi (Hospital Model Intervention)*- podrazumeva programe koje sprovode profesionalna lica u specijalizovanim centrima, klinikama ili savetovalištim.
- *Mešoviti model intervencije (Mix Model Intervention)* - predstavlja kombinaciju predhodno navedena dva modela i podrazumeva izradu individualnog plana podrške za dete i porodicu, koji uključuje definisanje ciljeva intervencije (funkcionalnih ishoda), kao i njihovu implementaciju u svakodnevne aktivnosti porodice, stvarajući strukturisano okruženje za učenje. Plan se evaluira i revidira na svakih šest meseci.

Specijalizovane rane intervencije za decu sa poremećima u razvoju u Srbiji, najčešće se realizuju u razvojnim savetovalištim i službama sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. Ukupno 35 domova zdravlja u Srbiji (od 158) ima razvojno savetovalište kao organizacionu ili funkcionalnu jedinicu. (Hix-Small, Ilić, 2017)

Tokom 2017. i 2018 godine, u okviru programa ranog razvoja koje sprovodi UNICEF, organizovan je program inicijalne obuke i stručnog usavršavanja stručnjaka iz oblasti ranog razvoja za specijalizovane rane intervencije, zasnovane na naučnim principima ABA (Applied Behavior Analysis) i RBI (Routines Based

Intervention) modela. Početak pilotiranja usluga rane intervencije krenuo je u jesen 2018 godine, kako bi se ista u Srbiji definisala i institucionalno uredila, na osnovu savremenih priznatih praksi u svetu.

Primenjena bihevioralna analiza (Applied Behavioral Analysis-ABA)

Još od ranih šezdesetih godina dvadesetog veka, primenjena bihevioralna analiza korišćena je od strane terapeuta, u okviru različitih razvojnih poremećaja, za podučavanje dece komunikacijskim, motoričkim, kognitivnim i socijalnim veštinama, kao i u cilju smanjenja problematičnih ponašanja. Brojna istraživanja pokazuju kako je ABA terapija delotvorna kod dece sa razvojnim poremećajima iz spektra autizma, naročito po pitanju kognitivnih i jezičkih sposobnosti (Eikeseth et al., 2007; Virues-Ortega, 2010). Američka psihijatrijska asocijacija smatra je najdelotvornijim tretmanom, a s obzirom na rezultate naučnih testova koji se odnose na delotvornost, korisnost i kvalitet.

ABA terapija, u svojoj osnovi bazira se na konceptima koje je postavio B.F. Skinner, odnosno principima instrumentalnog i opservacionog učenja (prema: Radonjić, 1985). Poslednjih decenija, razvili su se različiti modeli ABA terapije (Verbal Behaviour ABA, Pivotal Response Treatment - PRT, itd.). Svi modeli koriste zakone učenja i ponašanja u bihevioralnoj terapiji, kako bi podstakli učenje korisnih tj. željenih ponašanja i smanjili ponašanja koja otežavaju učenje i koja mogu biti štetna, a sve to u okviru tzv. trostepenog sistema podučavanja (Discrete Trial Teaching - DTT) koji se sastoji iz:

- okidača (diskriminativnog stimulusa) – od strane terapeuta ili roditelja
- rezultantnog ponašanja – u vidu reakcije deteta i
- posledice - koja zavisi od reakcije deteta i može da sadrži pozitivno pojačavanje željenog ponašanja ili odsustvo potkrepljenja (tzv. time out) za neispravne odgovore.

U novije vreme, problemi u ponašanju posmatraju se kao izazovi za osobe sa razvojnim smetnjama, u odnosu na ranije periode, kada su tretirani kao smetnje koje treba eliminisati. Naime, poslednjih decenija, došlo je do saglasnosti među istraživačima da je većina problema u ponašanju individue sa razvojnim poteškoćama, potkrepljivana iz socijalnog okruženja, na primer, u funkciji izbegavanja neprijatnih događaja ili zarad dobijanja pažnje drugih. Nasuprot ovakvim potkrepljenjima, cilj ABA intervencija je da nauče dete takvim komunikacijama koje će modifikovati problematična ponašanja i učiniti ih socijalno prihvatljivim.

Trening funkcionalne komunikacije - procedura diferencijalnog potkrepljenja

Diferencijalno potkrepljenje alternativnog ponašanja je tretman koji uključuje predstavljanje potkrepljivača za željeno ponašanje, u cilju redukovanja problematičnog ponašanja deteta. Željeno ponašanje je prikladno ponašanje i uvek se

odnosi na alternativnu komunikaciju kojoj težimo u tretmanu. U ovom kontekstu, potrebno je razmotriti 3 komponente:

1. Identifikovati potkrepljivače za alternativna (željena) ponašanja u komunikaciji
2. Identifikovati specifična (alternativna, željena) ponašanja u komunikaciji koju treba naučiti
3. Definisati specifične procedure intervencijeu funkciji željene alternative u komunikaciji

Verovatnoću pozitivnog ishoda tretmana povećava nekoliko važnih koraka, po kojima treba:

1. Identifikovati potkrepljivače koji aktuelno podržavaju problematično ponašanje i koristiti ih za potkrepljenje alternativnih (željenih) odgovora, čime se neadekvatno ponašanje zamenjuje socijalno poželjnim.
2. Identifikovati ishode koji će biti potkrepljeni kroz rutine, u cilju održavanja ponašanja kroz stalno i dosledno potkrepljivanje.
3. Uvećavati potkrepljenja za željeno ponašanje, što će povećati verovatnoću da će dete izabrati alternative u komunikaciji.
4. Naučiti dete da komunicira ka željenom ishodu, koristeći znakove, prepoznate kao efikasne i preferirane s njegove strane, kako bi kroz nezavisnu komunikaciju ono bilo u stanju da zahteva potkrepljivač onda kada ga želi.
5. Obogatiti okruženje deteta, tako da takva komunikacija bude višestruko potkrepljena tokom dnevnih rutina.

Kada dete ne koristi reči, roditelji-negotatelji često pretpostavljaju, nagađaju i, na osnovu toga, obezbeđuju ono što misle da njihovo dete želi. Ukoliko pravilno pretpostave, dete dobija ono što želi (pozitivno potkrepljenje) a i roditelj – negotatelj takođe dobija potkrepljenje u formi izbegavanja uznemirenosti deteta (negativno potkrepljenje). Govoriti, u takvim situacijama, roditeljima da samo ignorišu problematično ponašanje, može biti jako teško za njih, iz dva razloga.

- roditelj je uznemiren (jer je dete uznemireno) i ne može da komunicira; istovremeno, može mu izgledati okrutno da ignoriše svoje dete i
- roditelju je teško da ne zaustavi situaciju koja mu smeta.

Obezbeđivanje alternativa u komunikaciji omogućava roditelju da proaktivno radi i olakšava mu da ne potkrepljuje problematično ponašanje. Glavni razlog gašenja ponašanja je učenje da problematično ponašanje više "ne radi", tj. nije potkrepljivano. Gašenjem problematičnog ponašanja stalnim zamenskim ponašanjem i adekvatnim potkrepljenjem istog, dete više ne ispoljava problematično ponašanje, čak i kada njihova prikladna komunikacija nije potkrepljivana (Wacker et al., 2011)

Efektivna upotreba potkrepljivača zahteva od terapeuta da bude proaktivan. On treba da postavi situaciju koja vodi dete da bira poželjno ponašanje. Ovo se najbolje može ostvariti poznavanjem potkrepljivača koji održavaju ponašanje deteta. Praktičari koriste mnoge procedure da bi identifikovali funkciju problemskog ponašanja, ali "zlatni standard" je funkcionalna analiza koja vodi efikasnom tretmanu u različitim kontekstima, kao što su kuća, škola ili ambulanta. Funkcionalna analiza je korišćena kako bi se identifikovali pozitivni (kao što su usmeravanje pažnje ili opipljivi predmeti) i negativni (bežanje od zahteva) potkrepljivači koji održavaju problematično ponašanje. Ona je prvi kritičan korak u sprovođenju efikasne intervencije.

U svojoj knjizi *Verbalno ponašanje* (Verbal Behavior) B.F. Skinner je izneo svoje viđenje funkcionalne analize jezika, po kome se celokupan jezik može grupisati u skup jedinica, koje on naziva operantima. Svaki od operanata (ehoik, mand, takt, intraverbal itd.) služi nekoj drugoj funkciji. Funkcija manda je, na primer, da se zahteva ili dobije ono što se želi (dete tako, nakon izgovaranja reči kolačić, dobije isti - reč se pojačava i biva ponovo upotrebljena u novom kontekstu). Dalje, takt je operant za označavanje predmeta. Intraverbali opisuju jezik razgovora, odnosno socijalni jezici i tako omogućavaju deci da razgovaraju o nečemu što nije aktuelno prisutno. Oni uključuju odgovore na pitanja: ko, šta, gde, kada, zašto i učvršćuju se socijalnim potkrepljenjem (Skinner, 1957, prema: Holland, Skinner, 1961).

Pojam funkcije komunikacije često se koristi kako bi se objasnio početni repertoar komunikacije deteta ili osobe. Funkcija komunikacije opisuje rezultat ishoda ponašanja koje utiče na druge. Ukoliko dete više puta ponovi određeno ponašanje koje uvek vodi određenom specifičnom ishodu, (na primer, da dobije pažnju ili izbegne komandu), postaje sve jasnije da je ponašanje zasnovano na predvidljivom efektu koji ga sledi. Ovo se, inače, u teoriji opisuje kao signalizaciono ponašanje u kome je pošiljalac svestan efekta koji će signal imati na slušaoca. Obzirom da je prilično teško direktno meriti komunikacionu intencionalnost, o istoj se može posredno zaključiti na osnovu ponašanja deteta i reakcije osobe koja je preko puta njega.

ABA intervencijom dete se uči novim veštinama, čime se smanjuju neželjena ponašanja. Najveći broj ovih programa je vrlo detaljno strukturisan. Ciljne veštine i ponašanja, zasnovane su na definisanom planu i programima i razlažu se na manje korake (savladive delove). Dete ima više prilika da uči svaki od koraka, potrebnih za usvajanje ciljne veštine. Svaki put kada dete postigne željeni rezultat, dobija pozitivno potkrepljenje (verbalnu pohvalu ili bilo šta drugo što doživljava kao motivator).

Sesije najčešće traju dva do tri sata i sastoje se od kratkih perioda strukturisanog vremena posvećenog određenom zadatku (3 do 5 minuta). Pauze od 10-15 minuta prave se na kraju svakog punog sata. Pauze i slobodna igra, koriste se za usputno podučavanje, ili vežbanje veština u novoj situaciji. Svaki aspekt intervencije

prilagođava se veštinama, potrebama, interesovanjima, naklonostima i porodičnoj situaciji deteta. Program se menja i prilagođava potrebama i funkcionisanju deteta. Porodice takođe uče da koriste ABA principe tokom svakodnevnog života. Evaluacija modela rane intervencije, ukazala je da su, od njih tridesetak, modeli zasnovani na ABA konceptu pokazali najveću efikasnost u radu sa decom sa razvojnim poremećajima (Odom et al., 2010).

Intervencija zasnovana na rutinama (Routine – Based Early Intervention - RBI)

Osnovu ovog modela čini teorija ekoloških sistema (Bronferbrenner, 1979), kao i koncepti za osnaživanje porodice kroz davanje pomoći i socijalne podrške (Brickman et al. 1982; Gottlieb, 1985) što, sve zajedno, fokusira intervenciju na porodicu u celini. Uloga porodice u intervenciji je da proširi mogućnosti dece za aktivno učenje u svakodnevnim aktivnostima (Mc William, 2010; Dirks, Hadders-Algra, 2011). Model intervencije naglašava partnerstvo terapeuta i porodice (u formi koučinga i savetovanja) umesto direktnog davanja uputstva, kako bi se porodica što više osposobila za samostalni rad sa detetom (Dirks, Hadders-Algra, 2011). Porodica je uključena u donošenja odluka i rešavanje problema, čime se utiče na njenu ukupnu samoeфикаsnost. Prvi kontakti stručnjaka sa porodicom čine temelj uspešnog partnerstva. Rana intervencija utiče na razvoj deteta, a poverenje i kompetencije roditelja olakšavaju ovaj proces, što je važno preneti porodici.

Pre otpočinjanja procesa intervencije, terapeut (primarni pružalac usluga) kod sebe mora imati procenu deteta i porodice, kao i Individualni porodični plan podrške - IPPP. Stručnjak je u obavezi da pruži porodici jasne informacije o tome šta je rana intervencija i šta ona tačno podrazumeva, kako bi je ohrabrio i smanjio stepen nesigurnosti i oklevanja, pri čemu treba da vodi računa da ne indukuje nerealna očekivanja, u smislu vremena potrebnog za adekvatnu intervenciju i njen uspeh.

Procena deteta uključuje intervju s roditeljima, zasnovan na rutinama porodice, kao i upotrebu testova za procenu, kako bi se identifikovalo njegovo funkcionisanje u ključnim oblastima razvoja (fizički, emocionalni, kognitivni, komunikacija i opšta samostalnost). Intervju, zasnovan na rutinama podrazumeva izradu eko-mape, i predstavlja funkcionalnu procenu deteta. Osnovni zadatak stručnjaka je da utvrdi detetove potrebe za učestvovanjem i angažmanom, za samostalnošću i društvenim odnosima (Hix-Small, Ilić, 2017)

Eko-mapa predstavlja grafički prikaz postojećih formalnih i neformalnih izvora podrške porodici. Omogućava stručnjaku da razume situaciju roditelja, kao i da koordiniše rad različitih službi, u funkciji pružanja pomoći detetu. U cilju identifikovanja snaga i potreba deteta u svakoj od navedenih razvojnih oblasti, tokom opservacije i procene, prikupljaju se informacije o detetu, prioritetima i brigama porodice, njenim resursima i izvorima podrške.

Inicijalna evaluacija, kao i svaka naredna procena deteta, može biti jako stresna za porodicu, jer u mnogim slučajevima potvrđuje strahove roditelja da se dete ne razvija na očekivan način. Stručnjaci tokom vremena uče na koji način taktično diskutovati

o brigama roditelja otkrivenim tokom evaluacije, i nadograđuju veštine refleksivnog slušanja, postavljanja otvorenih pitanja i veštinu posmatranja. Oni moraju biti osetljivi na osećanja i potrebe porodice i postepeno graditi temelje budućeg odnosa sa njom. Rana intervencija, uvek kada je to moguće, sprovodi se u prirodnom okruženju deteta (najčešće su to kućni uslovi). Posete prirodnom okruženju, ukazuju na posvećenost metodu okrenutom porodici i podstiču diskusiju sa njom u vezi funkcionisanja deteta.

Tokom intervencije, terapeut koristi osnovne principe učenja i ponašanja. Sticanje nove veštine je složen proces. Kako bi stručnjak pomogao izgradnju veština, neophodno je da poznaje detetove snage i potrebe, preferencije, interesovanja i ono što dete motiviše. Primenjena bihejvioralna analiza (ABA) pruža okvir za razumevanje motivacije i učenja, sa akcentom na funkcionalnoj analizi ponašanja (ABC model).

Stručnjak kreira situacije za učenje novih veština, koristeći rutine porodice i motivaciju deteta, analizira ciljnu veštinu i njene komponente i prati preduslove koji su potrebni za njeno sticanje. Roditeljima je ponekada teško da razumeju hijerarhiju razvoja veština i njihovo sekvencioniranje, pa je zadatak terapeuta da objasni zašto su određene veštine važne, koje rutine mogu koristiti za učenje i na koji način one dovode do željenih ishoda. Praćenje napredka deteta postiže se pomoću skala za postizanje ciljeva, koja omogućavaju rangiranje. Mere za praćenje napredka ukazuju da li dete pokazuje adekvatan kratkoročni cilj i odražava napredak prema dugoročnom ishodu.

ZAKLJUČAK

Ključne ideje RBI intervencije su:

- rana intervencija suštinski predstavlja program podrške za roditelje;
- zajedničko traženje rešenja i partnerstvo stručnjaka i roditelja;
- sve intervencije se dešavaju između poseta;
- intervencija podržava angažovanje, učestvovanje, samostalnost i društvene odnose;
- ciljevi intervencije treba da budu fokusirani na funkcionalnim veštinama deteta potrebnim za učestvovanje u rutinama;

Kućne posete bazirane na rutinama imaju dvanaest važnih elemenata (Hix-Small, Ilić, 2017)

- terapeut radi sa odraslom osobom, ne sa detetom;
- IPPP zahteva spisak ciljeva za dete i porodicu koje je porodica odabrala;
- fokus posete terapeuta porodici je građenje njenih kapaciteta da interveniše i ostvari svoje ciljeve;
- porodica ima priliku da odredi tačke dnevnog reda;

- terapeut koristi konsultacije da bi u radu s porodicom stigao do rešenja / intervencije / strategije;
- uvek kada je to adekvatno, terapeut upućuje na neformalne izvore podrške, pre nego na formalne;
- njega uvek interesuje dobrobit roditelja deteta;
- on često proverava da li porodica ima emotivnu podršku;
- zadovoljava osnovne potrebe porodice u procesu intervencije
- spreman je da pruži informacije ili pomogne u njihovom pronalaženju (razvoj deteta, posebne potrebe, intervencije);
- funkcionisanje deteta uvek komentariše u kontekstu rutina;
- i na kraju, koristi svaku priliku da pohvali roditeljske veštine.

Na osnovu ključnih ideja o mestu deteta i porodice u terapijskom procesu, izvedeno je 6 principa RBI modela, i to:

1. Mala deca najbolje uče u svom prirodnom okruženju kroz svakodnevna iskustva i interakcije sa poznatim ljudima
2. Pružaoci usluga rane intervencije imaju primarnu ulogu u radu sa članovima porodice deteta.
3. Od početnih kontakata i tokom sprovođenja, proces rane intervencije mora da bude dinamičan, individualan, da odražava preference deteta i članova porodice, stilove učenja i kulturna uverenja.
4. Ciljevi u okviru IPPP-a moraju biti funkcionalni i zasnovni na potrebama i prioritetima deteta i porodice.
5. Zadatak primarnog pružaoca usluga, odnosno terapeuta, koji istovremeno ima podršku ostalih članova tima, je da na najprikladniji način odgovori na prioritete i potrebe porodice.
6. Intervencije sa malom decom i njihovim porodicama moraju biti zasnovane na potvrđenim praksama, eksplicitnim principima, najboljim istraživanjima i odgovarajućim zakonima i propisima

Na osnovu napred iznešenog, odluke o praksi koja se odnosi na decu i porodice, moraju se zasnivati na kontinuiranoj proceni i validaciji iste kroz njenu kontinuiranu evaluaciju.

Razlika između tradicionalnog pristupa i RBI modela

I na kraju, iznećemo uporedno razlike između tradicionalnog pristupa ranoj intervenciji i RBI modela (Pištoljević i sar., 2016):

Tradicionalni pristup

Intervencija se odvija u kliničkom okruženju prirodnom okruženju deteta

Roditelji su isključeni iz procesa u procesu

RBI model

Intervencija se odvija u

Roditelji su ravnopravni akteri

Stručnjak koristi isti pristup za sve porodice pristup	Stručnjak koristi individualni pristup
Stručnjak je usmeren na nedostatke deteta deteta i njegove veštine	Stručnjak je usmeren na snagu deteta
Uloge profesionalaca su podeljene okviru timova	Profesionalci blisko saraduju u okviru timova

LITERATURA

1. American Academy of Pediatrics-AAP (2006). Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. *Pediatrics*, 118, 405-420.
2. Bedford R., Pickles A., Gliga T., Elsabbagh M., Charman T., Johnson M. H. and The BASIS Team. (2014). Additive effects of social and non-social attention during infancy relate to later autism spectrum disorder. *Developmental Science*, 17, 612–620.
3. Brickan,P., Vita Carulli,R., Jurgis,K., Dan,C., Ellen,C., Lovise,K., (1982). Models of helping and coping. *American Psychologist*, 37(4), 368-384.
4. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard: Harvard Uni. Press.
5. Dirks,T., Hadders-Algra, M. (2011). The role of the family in intervention of infants at high risk of cerebral palsy: a systematic analysis. *Developmental Medicine Child Neurology*, 53(4), 62-67.
6. Eikeseth,S., Smith,T., Jarh,E., and Eldarik,S. (2007). Outcome for children with autism who began intensive behavioral-a comparison controlled study. *Behavior Modification*, 31(3), 264-278.
7. Glascoe, F. P. (2000). Evidence-based approach to developmental and behavioural surveillance using parents' concerns. *Child: care, health and development*, 26(2), 137-149.
8. Gottlieb, B. (1985). Social networks and social support: an overview of research, practice, and policy implications. *Health Education&Behavior*, 12(1), 5-22.
9. Hix-Small, H., Ilić, S. (2017). *Situation analysis of services for infants and young children with disabilities in Republic of Serbia*. Beograd: UNICEF.
10. Holland,J., Skinner, B.F. (1961). *The Analysis of Behavior*. NY: McGraw-Hill.
11. McWilliam, R. (2010). *Routines – Based Early Intervention*. Baltimore: Brookes Pub.
12. Odom, S., Collet-Klingenberg, S., Rogers, S., Hatton, D. (2010). Evidence-Based Practices in Interventions for Children and Youth with Autism Spectrum Disorders, *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*, 54, 4, 275-282.
13. Pištoljević, N., Milenović-Petković,M., Stamenković, Lj. Milojević, Lj. i sar. (2016). Mapiranje intersektorske saradnje u sistemu rane intervencije. Neobjavljeni materijal sa skupa *Intersektorska saradnja i rana intervencija*. Beograd: UNICEF.
14. Radonjić, S. (1985). *Psihologija učenja*, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

15. UNICEF. (2011). *The state of the world's children*. Preuzeto sa https://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf
16. Vincet, L.F., et al. (1990). *A bibehavioral-ecological approach to early intervention: Focus on cultural diversity*. In: S. J. Meisels, J. P. Shonkoff (Eds.) *Handbook of Early Childhood Intervention*. Chambridge: University Press.
17. Virues-Ortega, J. (2010). Applied behavior intervention for autism in early childhood: Meta-analysis, meta-regression and dose-response meta-analysis of multiple outcomes. *Clinical Psychology Review*, 30, 378-399.
18. Walker, S. P., Wachs, T. D., Grantham-McGregor, S., Black, M. M., Nelson, C. A., Huffman, S. L., et al. (2011). Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child development. *Lancet*, 378, 1325-1338. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60555-2